

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

INGLIZ TILIDA BILVOSITA NOMLASHNING METONIMIYA BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI

I. Yo. Beknazarova¹, D. U. Jo'rayeva²

¹ Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchisi

² Samarqand davlat chet tillar instituti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida bilvosita nomlash va uning metonimiya bilan bog'liq muammolari tahlil qilinadi. Tilshunoslikning semantika, pragmatika va kognitiv lingvistika sohalarida bilvosita nomlashning nazariy asoslari yoritilib, uning metafora, metonimiya va idiomalar orqali qanday ifodalanishi misollar bilan tushuntiriladi. Shuningdek, J.P. Grice tamoyillari, Sperber va Wilsonning relevans nazariyasi hamda Lakoff va Johnsonning metafora nazariyalari asosida bilvosita nomlashning ijtimoiy-madaniy va kognitiv jihatlarini ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, chet tilini o'rganayotganlar uchun bilvosita nomlashni tushunishdagi murakkabliklar ham tahlil qilinib, bu borada muloqot samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: bilvosita nomlash, metonimiya, metafora, pragmatika, til o'rganish, lingvistika, kooperatsiya prinsipi, relevant.

Kirish

Bilvosita nomlash va uning metonimiya bilan bog'liq muammolari lingvistikaning semantika, pragmatika [1] va kognitiv lingvistika yo'nalishlarida muhim tadqiqot mavzusi bo'lib qolmoqda. Bu sohadagi bilimlar bo'shlig'i, ayniqsa, bilvosita nomlashning metafora va metonimiya orqali qanday ifodalanishi, uning ijtimoiy-madaniy va kommunikativ jihatlariga ta'siri borasida kuzatiladi. Tadqiqotda semantik-pragmatik tahlil usuli qo'llanilib, Grice'ning kooperatsiya tamoyillari, Sperber va Wilsonning relevans nazariyasi, shuningdek, Lakoff va Johnsonning metafora nazariyalari asosida bilvosita nomlashning mexanizmlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, bilvosita nomlashning samaradorligi uning madaniy va ijtimoiy kontekst bilan uyg'unligiga bog'liq bo'lib, til o'rganish jarayonida mazkur jarayon muloqot samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari chet

tilini o'rganuvchilar uchun bilvosita nomlashni to'g'ri talqin qilishga yordam beruvchi usullarni ishlab chiqishga, lingvistik kompetensiyani oshirishga hamda madaniy kontekstni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.[2]

Bilvosita nomlash masalasi atash jarayonining ma'no va mohiyatini o'rganishga doir umumiy masalalarning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanib, ikki asrdan ziyod vaqt mobaynida tilshunoslar, falsafachilar, mantiqshunoslar hamda boshqa ilmiy soha mutaxassislari o'rtasida qizg'in bahs va munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Nomlash jarayoni til tizimining ichki qonuniyatlari, semantik va pragmatik jihatlari, shuningdek, inson tafakkuri va bilish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab hodisa sifatida qaraladi. Ushbu tadqiqotlar natijasida turli nominatsiyalar, ularning bevosita yoki bilvosita shakllanishi, metafora va metonimiya asosida nomlash usullari, shuningdek, inson va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, tafakkur jarayonlari va lingvistik xususiyatlar yanada chuqurroq o'rganila boshlandi. Shu bilan birga, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik va semiotika kabi fanlar doirasida olib borilgan tadqiqotlar ham nomlash jarayonining murakkab va ko'p qirrali jihatlari yoritishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.[3]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bilvosita nomlashning umumiy nazariy muammolari lingvistikaning semantika, pragmatika va boshqa tilshunoslik sohalaridagi muhim masalalarni qamrab olib, mazmun va muloqotning murakkab jihatlari tahlil qilishga xizmat qiladi. J.P. Grice (1913-1988) – ingliz tilshunosi va faylasufi, o'zining “Logic and Conversation” asarida bilvosita nomlash haqidagi qarashlarini og'zaki muloqotning umumiy tushunchasiga asoslangan holda izohlab, uni yanada aniqroq tushuntirish va uning natijalarini o'rganishga qaratilgan urinish sifatida tavsiflaydi. [4]

Grice'ning eng mashhur g'oyalaridan biri “kooperatsiya prinsipi” (Cooperative Principle) bo'lib, u samarali va aniq muloqot olib borish uchun suhbatdoshlar to'rt asosiy qoida – maxfiylik, samaradorlik, tasavvurga moslik va aniqlik ga amal qilishlari lozimligini ta'kidlaydi. Uning tamoyillari asosida bilvosita ma'no (implicature) nazariyasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu yondashuv samarali bo'lsa-da, [5] uni takomillashtirish zarurati mavjud. Bu borada Sperber va Wilsonning yondashuvi muloqot jarayonidagi kognitiv jarayonlarni chuqurroq tushuntirishga yordam beradi. Xususan, ular ilgari surgan Relevance Principle (Moslik tamoyili) shuni anglatadiki, har qanday muloqot tinglovchiga eng ko'p kognitiv foyda keltirishi va eng kam intellektual kuch sarflanishini ta'minlashi kerak.

Masalan, agar siz ilgari ingliz tilini yaxshi o'rgangan bo'lsangiz va so'z boyligingiz yetarlicha bo'lsa, nutq davomida ma'ruzachi “apple” so'ziga oid turli ma'nolarni tushuntirishga harakat qilsa (masalan, “Apple” brendi yoki “the apple of my eye” iborasi), bu ma'lumot siz uchun dolzarb (relevant) bo'lishi mumkin. Chunki siz ushbu so'zning boshqa kontekstlarda qanday qo'llanilishini oldindan bilasiz.

Shunday qilib, tinglovchi axborotni qabul qilish jarayonida o'zining avvalgi bilimlari, tajribasi va vaziyatga mos ravishda eng muhim va mos ma'lumotlarni ajratib oladi. Bu esa uning muloqotni to'g'ri tushunishi va samarali javob qaytarishini ta'minlaydi. [6]

Ingliz tilida bilvosita nomlash (indirect naming) odatda, biror narsaga yoki hodisaga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki *metafora*, *metonimiya* yoki boshqa til birliklari orqali murojaat qilishni anglatadi. «Metonimiya» so'zini Roman Jakobson «tushuncha va tushunish jarayonlari o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatish vositasi» sifatida ta'riflagan. U bu jarayonning madaniy va kontekstual ahamiyatini isbotlab beradi, chunki metonimiya, ko'pincha, madaniyatning o'ziga xos ijtimoiy va tilshunoslik jihatlari aks ettiradi.

Ko'p jihatdan inson tilining murakkabligi, uning kognitiv qobiliyatlari madaniy kontekstlar bilan bog'liq. Masalan, metaforalarning ishlatilishi odatda, to'g'ridan-to'g'ri ifodalashdan ko'ra, tinglovchining o'z tajribalariga asoslangan tasavvurlarni faollashtiradi. Bunday nomlashning samarali bo'lishi esa, ko'pincha tilning ijtimoiy va madaniy kontekstiga, shuningdek, nutqning pragmatik

jihatlari bog'liq. Shu bilan birga, metonimiya, boshqa bir narsani ifodalashda, o'zaro bog'liqliklar orqali ma'lum bir obyekt yoki hodisani tavsiflaydi. Umuman olganda, *metafora* - bu tilshunoslikda bir narsani boshqa bir narsaga qiyoslash orqali uning ma'nosini kengaytirish yoki yangi ma'no hosil qilish jarayonidir. Bu yondashuv odatda biron bir abstrakt yoki noaniq tushunchani tushunarli va konkret shaklda ifodalashga yordam beradi [7]. Masalan, «*time is money*» iborasi, vaqtni bevosita emas, balki qimmatli resurs sifatida ta'riflaydi. Bu metafora, vaqtning sarflanishi va boshqarilishi qimmatli moliyaviy resurslar kabi bo'lishi kerakligini anglatadi; «*the heart of the city*» iborasida «heart» (yurak) so'zi shahar markazini anglatadi, lekin aslida bu yerda yurak metafora sifatida ishlatilgan va shaharning eng muhim yoki jonli joyini tasvirlaydi. Yurak, organizmda hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan organ bo'lgani kabi, shahar markazi ham iqtisodiy yoki madaniy nuqtai nazardan markaziy rol o'ynaydi; «*a flood of emotions*» iborasi ham metaforadir. Bu yerda «flood» (to'fon/toshqin) so'zi sezgilarni tasvirlash uchun ishlatiladi, bunda ko'pincha kuchli yoki to'satdan yuzaga kelgan his-tuyg'ularni anglatadi. To'fonning kuchi va miqdori his-tuyg'ularning haddan tashqari bo'lishi bilan qiyoslanadi.

Metaforalarning ishlatilishi, tilni rang-barang va ko'proq aniq qilish uchun samarali vosita hisoblanadi, chunki ular mavjud tajriba va tushunchalarni o'zaro bog'lab, abstrakt g'oyalarni aniqroq va osonroq tushunishga yordam beradi. Lakoff va Johnsonlarining «*Metaphors We Live By*» (1980) asarida metaforalar odamlarning kognitiv jarayonlariga qanday ta'sir qilishi haqida so'z yuritadi va metaforalarni faqat stilistik vosita sifatida emas, balki kundalik tafakkur va muloqotning ajralmas qismi sifatida ko'rishadi [8].

Metonimiya tilshunoslikda bir narsani yaqin bog'liqlik yoki asosiy qismi orqali nomlash jarayonidir. Bu usulda til biror narsa yoki hodisaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish o'rniga, o'zaro bog'liqlik yoki aloqadorlik orqali ifodalanadi. Quyidagi misollar metonimiyaning qanday ishlashini ko'rsatadi: «*The White House said...*» - Bu yerda «White House» (Oq Uy) so'zi binoni emas, balki AQSh prezidenti va uning administratsiyasini anglatadi. Bino faqat hukumatning ishlash joyi sifatida ishlatiladi, va bu metonimiya bilan hukumatning qarorlari yoki bayonotlari nazarda tutiladi; «*The crown will find an heir.*» - Bu iborada «crown» so'zi haqiqiy taxtni emas, balki monarxiya yoki podshohlik hokimiyatini anglatadi. Bu yerda «crown» monarxning hokimiyati va mavqeini bildiradi; «*Hollywood is known for making blockbusters.*» - «Hollywood» so'zi bu yerda kinofilm sanoatini, uning kompaniyalarini yoki kinorejissyorlarini bildiradi, ya'ni faqatgina Los-Anjelesdagi kino sanoati bilan bog'liq odamlar va tashkilotlarni anglatadi, o'zi esa shaharning geografik joylashuvidan ko'ra, butun kino sanoatini ifodalaydi; «*The pen is mightier than the sword.*» - Bu mashhur maqolda «pen» (ruchka/qalam) so'zi yozuv yoki yozuvchilikni, «sword» (qilich) esa kuch yoki zo'ravonlikni bildiradi. Bu yerda metonimiya yozuvning kuchini ta'kidlaydi, lekin aslida qalam yozuv uchun ishlatiladigan o'quv quroli lekin kontekstda esa yozuvning ko'rinishi bo'lib, u kuchni matn va so'z orqali anglatadi.[9]

Metonimiya lingvistikada tilning moslashuvchanligi va ijtimoiy kommunikatsiyaning murakkabligini namoyon qiladi. U tilni aniqroq va boyroq qilishga yordam beradi, chunki biror tushuncha yoki predmetning ayrim qirralarini yoki aloqador qismlarini ajratib ko'rsatib, boshqalarni tushunishga yordam beradi. Metonimiyaning ishlatilishi ko'pincha tilning pragmatik va madaniy kontekstlariga bog'liq bo'ladi, chunki u o'zaro tushunishga asoslanadi.

Bu turdagi nomlashlar tilning semantika va pragmatik jihatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularda kontekstning o'zni katta. Metafora va metonimiya tilning kognitiv va madaniy jihatlari asoslanadi, chunki ular tilda umumiy tushunchalar va madaniyatga oid tajriba orqali shakllanadi. Bu turdagi nomlashlar, tilning o'zgaruvchanligi va ijtimoiy aloqalariga ko'ra turlicha ma'no yasalishini ta'minlaydi.

Bilvosita nomlash tilshunoslik, til o'rganish va madaniy muloqot doirasida muhim ahamiyat kasb etib, ushbu jarayonlarning o'zaro bog'liqligi til va madaniyatni yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu jarayon tilni to'g'ri va ijtimoiy jihatdan mos ravishda qo'llashga ko'maklashuvchi vosita bo'lib, til o'rganish jarayonida nafaqat lingvistik, balki madaniy va pragmatik jihatlarni ham kengroq o'rganishga sharoit yaratadi. O'quvchilar va til o'rganuvchilar uchun bu, muloqotda odob-axloq me'yorlariga rioya qilgan holda, madaniyatlararo aloqalarda samarali ishtirok etish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.[10]

Xulosa

Ushbu tadqiqot ingliz tilida bilvosita nomlash va uning metonimiya bilan bog'liq murakkab jihatlarini o'rganishda mavjud bilimlar bo'shlig'ini aniqlaydi. Semantika, pragmatika va kognitiv lingvistika yo'nalishlaridagi nazariy yondashuvlar asosida amalga oshirilgan analitik va taqqoslov metodlari orqali bilvosita nomlashning pragmatik va semantik funksiyalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bilvosita nomlashning samaradorligi Grice ning kooperatsiya prinsipi, Sperber va Wilson ning relevans nazariyasi hamda Lakoff va Johnson ning metafora nazariyalari bilan izohlanishi mumkin. Ushbu natijalar til o'rganish jarayonida muloqot samaradorligini oshirish, madaniy va kontekstual tafovutlarni inobatga olgan holda tilni to'g'ri qo'llash strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot natijalari lingvistika, til o'rganish va madaniyatlararo muloqot sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuvlarni tavsifiya qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. I. Yo. Beknazarova va D. U. Jo'rayeva, «Bilvosita nomlashning umumnazariy muammolari (ingliz tili misolida)», *Samarqand Davlat Univ. Ilmiy Axborotnomasi*, t. 6, вып. 148/2, ss. 76–84, 2024.
2. P. Grundy, *Doing Pragmatics*, 3rd изд. London: Hodder Education, 2008.
3. N. Ruytenbeek, *Indirect Speech Acts*. 2023.
4. H. P. Grice, «Logic and Conversation», в *Speech Acts*, P. Cole va J. L. Morgan, Red., New York: Academic Press, 1975, ss. 41–58.
5. G. Lakoff va M. Johnson, *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
6. J. Mey, *Pragmatics: An Introduction*, 2nd изд. Oxford: Blackwell, 2001.
7. G. N. Leech, *Principles of Pragmatics*. London: Longman, 1983.
8. D. Sperber va D. Wilson, *Relevance: Communication and Cognition*, 2nd изд. Oxford: Blackwell, 1995.
9. R. Jakobson, «Two Aspects of Linguistic Method», *Word*, t. 12, вып. 2, ss. 123–137, 1956.
10. R. Jakobson, *Two Aspects of Linguistic Method*. Cambridge, MA: MIT Press, 1956.